

НЕПРЕРЫВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИЙ В КУРСАХ ГЕОМЕТРИИ

Расулова Гулнозахон Азамовна

Старший преподаватель кафедры «Математика», КокандГПИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584101>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 15 май 2022 г.

Опубликовано: 23 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

учебники геометрии,
исторические данные,
приемственность,
непротиворечивость.

АННОТАЦИЯ

В статье описаны исторические сведения, представленные в учебниках по геометрии и методы их постоянного использования в учебном процессе. Исторические сведения последовательно изложены с учётом классов.

Математика и геометрия Аль-Хорезми, Абу Насра Фараби, Ахмада аль-Фергани, Абу Али ибн Сино, Абу Райхана Беруни, Абул Вафо Бузджани, Гиёсиддина Аль-Каши, Умара Хайяма, Насриддина ат-Туси, Мирзо Улугбека и других известных узбекских математиков. Стоит отметить и дать исторические данные о их вкладах в развитие науки.

Использование исторических данных на уроках геометрии повышает интерес учащихся к изучаемым материалам, помогает им усваивать знания.

Историческая справка по темам учебника геометрии 7 класса:

Первые представления о геометрии появились в Древнем Египте 4-5 тысяч лет назад. В те времена река Нил разливалась каждый год, смывая посева. Поэтому для перераспределения участков посева и определение суммы налога необходимо было провести на

этих участках разметочно-измерительные работы. Древнегреческие ученые научились измерения земли у египтян и назвали это геометрией. «Геометрия» — греческое слово, состоящее из частей, означающих «гео» — земля, «метрио» — измерение.

В VII-VI веках до н.э. в древнем Хорезме, как и в Египте, измерительные работы производилось в низовьях Амударьи.

Первые представления о геометрии были также в Древнем Вавилоне. В частности, историки считают, что теорема Пифагора была сформулирована в Вавилоне.

Планиметрия-раздел геометрии, изучающий свойства геометрических фигур, расположенных в одной плоскости. Свойства пространственных форм изучает раздел геометрии, называемый стереометрией.

Точки, прямые и плоскости-основные начальные понятия геометрии. Они же являются первыми основными понятиями науки геометрии. В то же время они служат основой для введения других понятий геометрии.

С незапамятных времен для измерения поперечных сечений и расстояний использовались различные единицы измерения длины. Например, в Средней Азии использовались такие единицы измерения длины, как сустав, локоть, локоть и миля. В Бобурноме упоминаются такие единицы, как 1 элик (2 см, 1 пучок = 4 элика, 1 кари = 6 тутам, 1 кадам = 1,5 кари, 1 мил = 4000 шаг, 1 шары (2,8 км). измерения, которые не были столь точными, доставляли неудобства, поэтому в конце XVIII века метр был принят в качестве единицы измерения длины во Франции, а затем распространился по всему миру.

Помимо международных единиц измерения, в ряде стран используются следующие единицы длины:

1 дюйм = 2,54 см 1 миля = 1609 км.

(англ. дюм — сустав пальца; mil = мил — от слова тысяча).

Исторические справки по темам учебника геометрии 8 класса:

Пифагор (Э. А. Около 570-500 л.) О Пифагоре Самосском не осталось письменных источников, и по гораздо более поздним сведениям трудно восстановить истинную картину его жизни и достижений. Пифагорейцы верили в законы чисел, в которых скрыты тайны вселенной. Пифагор жил отдельным миром для мира чисел. Цифры имели свое жизненное значение. Совершенными числами считались числа, равные сумме своих делителей (6, 28, 496, 8128); можно было бы назвать

пару чисел, равную сумме делителей других (например, 220 и 284), дружественных чисел. Пифагор первым разделил числа на четные и нечетные, простые и комплексные, введя понятие образных чисел. В его школе были полностью исследованы тройцы натуральных чисел, называемые числами Пифагора. Пифагору приписывают начало регулярного применения доказательств в геометрии, создание планиметрии прямолинейных фигур, учения о подобиях. С именем Пифагора связаны также учения об арифметических, геометрических и гармонических пропорциях, а также о средних величинах.

Историческая справка по учебнику геометрии за 9 класс:

Мирзо Улугбек (1394-1449)-великий узбекский ученый и государственный деятель. Самым известным произведением Улугбека является астрономическая таблица Зиджи Курагоний. Он содержит 1018 звезд. Заслуживают внимания и тригонометрические таблицы Улугбека. Тригонометрические таблицы Улугбека были рассчитаны с точностью до 10 знаков после запятой.

Ахмад Фергани Абул Аббас ибн Мухаммад ибн Касир Фергани (умер в 861 году в Багдаде) был великим астрономом, математиком и географом. В средневековой европейской научной литературе его называли Альфраганусом. Халиф аль-Мамун построил обсерваторию в 829 году при «Дом мудрости» в Багдаде и в 832 году в Дамашке. Эти обсерватории регулярно подвергались мониторингу. Фергани также принимал в них активное участие. Работа Фергани называется «Книга

небесных движений и астрономии». Эта работа является одной из первых книг по астрономии, написанных на арабском языке. Это произведение Фергани было переведено на латынь в XII веке и на многие европейские языки в XIII веке. Интерес к творчеству Фергани продолжался в Европе и после XIII века. Его работа «Элементы астрономии» была переведена на латыньский Якобом Галиусом в 1669 году и опубликована в Амстердаме с арабским текстом. Фергани также написал брошюру, например, «Альмагест» Птолемея, трактат из тридцати глав о вводных разделах «Альмагеста». Он продолжал писать книги об астрономических инструментах, в том числе «Идеальная книга об Астурлобе» и «Создание Астурлоба».

Историческая справка по учебнику геометрии за 10 класс:

Луна Гиппократа представляет собой форму, ограниченную двумя дугами окружности, и обладает следующими свойствами: если радиусам окружностей и дугам луны дать касательную хордам, можно получить квадрат, равный луне.

Вычисление длины окружности было актуальным вопросом с незапамятных времен. Обычен способ замены длины окружности периметром нарисованного внутри нее многоугольника. Среднеазиатские математики также занимались построением правильных многоугольников, проведенных внутри круга, выражая их стороны радиусом круга. Историческая справка по теме учебника геометрии для 11 класса:

Умар Хайям (1048-1123)

Многие ученые, жившие в древности и средневековье, добились успехов в различных областях науки. Поэт Умар

Хайям — один из них. Умар Хайям был ученым, сделавшим великие открытия в области математики, особенно в области алгебры и геометрии. Он был первым, кто распространил понятие числа на действительное положительное число. Умар Хайям также внес большой вклад в геометрию. Его работа по «доказательству» V постулата Евклида очень известна. В своих «Началах» Евклид сказал, что при пересечении двух прямых третьей прямой пусть сумма ее односторонних углов будет меньше двух прямых углов с каждой стороны. Поскольку определение Евклида было менее ясным, математики с древних времен ставили его под сомнение. Они думали, что это должна быть теорема, а не постулат, ошибочно включенный в список постулатов, и пытались ее доказать (геометрия Лобачевского).

Историческая справка по теме учебника геометрии для вузов:

В дополнение к приведенным выше историческим сведениям в преподавании геометрии в высшей школе также даются интересные сведения о науке. Например, при изучении главы «Основы геометрии» на уроках геометрии 2 курса в дополнение к вышеуказанным сведениям приводится дополнительная историческая информация.

Древнегреческий ученый Евклид систематизировал все известные к тому времени геометрические понятия и свойства и описал их в своей книге «Начала». Эта книга служила важнейшим учебником для школ на протяжении двух тысяч лет и сыграла огромную роль в развитии науки. Преподавание геометрии по-прежнему

основано на идеях, изложенных в этой книге. Пятый постулат Евклида:

Было много попыток доказать 5-й постулат Евклида, используя другие аксиомы, включая метод обратной гипотезы. Один такой ученый, Саккери (1733 г.), назвал свою работу очень интересной: «Опыт, установивший первые принципы евклидовой или универсальной геометрии, очищенный от врожденных пятен». К сожалению, усилия Саккери, как и других ученых оказались напрасными. В девятнадцатом веке пятый постулат Евклида оказался невозможным!

Хайям останавливается на этом V постулате в своем комментарии к трудностям во вводной части книги Евклида, посвященной теории параллелизма. Чтобы доказать, что постулат Евклида является теоремой, он посмотрел на прямоугольный прямоугольник с двумя прямыми углами внизу и пришел к выводу, что если два его нижних угла прямые, то оба верхних угла должны быть прямыми. Не зная о работе Омара Хайяма, итальянский математик Дж. Саккери (1667-1733) также имел дело с постулатом V и применил его к прямоугольнику. В основах геометрии этот прямоугольник называется прямоугольником Хайяма-Саккери.

На занятиях по геометрии 2 курса для решения задач на построение используются исторические задачи, которые невозможно решить с помощью циркуля и линейки. Даже правильный многоугольник нельзя построить с помощью циркуля и линейки. Это было

доказано в 1801 году немецким математиком Карлом Гауссом (1777–1855) алгебраическим путем. Он доказал, что с помощью циркуля и линейки можно составить правильный угол n только в том случае, если n чисел... в распределении... разные простые числа в виде $+1$. Где m и k — неотрицательные целые числа. Долгое время многие математики во всем мире пытались решить следующую задачу, называемую «квadrатурой круга»: с помощью циркуля и линейки создать квадрат, грань которого равна грани данного круга. Только в конце девятнадцатого века эта проблема не имела решения.

Решение задач на построение только с помощью линейки и циркуля - развивает способность к логическим наблюдениям. Поэтому в Древней Греции решение задач по этой теме поднялось до уровня искусства. До сих пор мы делали разные геометрические фигуры, используя разные инструменты. Например, мы использовали линейку для рисования прямых линий, балок, поперечных сечений, треугольников и других фигур. Строим разные углы с помощью линейки и транспортира. Циркулем чертили круги и дуги, прямые линии, параллельные и перпендикулярные половым железам. Таким образом, использование исторических данных на уроках геометрии повышает интерес учащихся к изучаемым материалам, помогает им более прочно усваивать знания.

Литературы:

1. А.Азамов, Б.Хайдаров, Э.Сариков, А.Кучкаров «Геометрия» Учебник 7 класса - Т.: «Хуқуқ ва Жамият», 2017г.

1. Б.Хайдаров, Э.Сариков, А.Кучкаров «Геометрия» Учебник 9 класса - Т.: «Хуқуқ ва Жамият», 2019г.
2. М.Амирзаахмедов, Ш.Н.Исламов и другие. «Математика-10» - Т.: «Ўқитувчи», 2017.
3. М.А.Мирзаахмедов, Ш.Н.Исламов и д. «Математика-11» - Т.: «Ўқитувчи», 2018.
4. Г.А.Расулова, З.С.Ахмедова Education issues learn English language in terms of processes // Учёный XXI века, 2016.
5. Gulnozakhon A. Rasulova Multimedia-Elektronik Textbooks for Self-Study // JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN -2581-4230, Impact Factor-7.223, Is Published Online in Volume-7, Issue-4, Apr.-2021
<https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/3085/3021>.